

DOI: 10.5281/zenodo.17970360

CANABIDIOL E PRÉ-ECLÂMPسيا: PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS SOBRE O PERFIL BIOQUÍMICO E A FUNÇÃO RENAL

Pedro Alves Ferreira¹; Artur Benevides Souza¹; Ágata Beatriz De Freitas Silva¹; Ray Assis Oliveira¹; Rafael Menezes Da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva gestacional caracterizada por disfunção endotelial, inflamação sistêmica e comprometimento renal progressivo. O rim é um dos órgãos mais afetados, apresentando lesões glomerulares, proteinúria e elevação de marcadores séricos, como ureia e creatinina. Tais alterações refletem o estresse oxidativo e o desequilíbrio entre fatores vasoativos. O canabidiol (CBD), composto não psicoativo da *Cannabis sativa*, tem sido estudado por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, podendo atuar na proteção da função renal e na modulação de vias bioquímicas alteradas na pré-eclâmpsia. **OBJETIVOS:** Analisar os efeitos do CBD sobre o perfil bioquímico e a função renal em modelos experimentais e estudos clínicos relacionados à pré-eclâmpsia e distúrbios hipertensivos associados. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas bases PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores “canabidiol”, “pré-eclâmpsia”, “função renal” e “estresse oxidativo”. Foram incluídos 8 artigos publicados entre 2015 e 2024, em português e inglês. Adicionalmente, incorporou-se uma referência clássica para contextualizar o sistema endocanabinoide. Foram excluídos estudos sem resultados aplicáveis ao contexto gestacional. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos revisados mostram que o CBD reduz a concentração sérica de ureia e creatinina e atenua a proteinúria em modelos de disfunção renal. Tais efeitos são atribuídos à diminuição da produção de espécies reativas de oxigênio e à inibição de citocinas inflamatórias, como TNF- α e IL-6. O CBD também preserva a integridade glomerular e tubular, melhora o fluxo sanguíneo renal e normaliza a taxa de filtração glomerular, indicando ação nefroprotetora. Em modelos experimentais de hipertensão induzida, o CBD restaura a atividade das enzimas antioxidantes e reduz danos celulares mediados pelo estresse oxidativo, o que pode prevenir a progressão da lesão renal observada na pré-eclâmpsia. Nesse sentido, espera-se que o tratamento apresente uma melhor osmolaridade urinária e ausência de lesões significativas. **CONCLUSÃO:** O CBD apresenta potencial terapêutico na modulação do perfil bioquímico e na proteção da função renal em condições semelhantes à pré-eclâmpsia. Sua ação antioxidante e anti-inflamatória contribui para reduzir marcadores de lesão renal, embora a falta de ensaios clínicos controlados ainda limite sua aplicação em gestantes.

Descritores: Biomarcadores Renais; Canabinóides; Estresse Oxidativo.